

СЛОЖНЫЕ СЛОВА В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ, ИХ ОБРАЗОВАНИЕ И ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА НА ПРИМЕРЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6424592>

**Олимова Озода
Бахриева Ирода
Абдазова Вазира**

Ташкентская область Чирчикский государственный педагогический институт студенты 2 курса

Научный руководитель: Рахронова Дилдора Абдинабиевна

Аннотация: В статье рассматриваются основные приемы словообразования в немецком языке, способы написания сложных слов, особенности, трудности и правила перевода сложных, многосоставных слов.

Ключевые слова: *написание сложных слов, переносное значение, словообразование, сложные слова, соединительные элементы, способы перевода сложных слов*

В любом языке постоянно появляются новые и исчезают старые слова. Немецкий язык в этом смысле не исключение. Например, есть сложные слова, вошедшие в обиход, и использующиеся постоянно – der Güterwagen – грузовой вагон, der Personenzug – пассажирский поезд, der Bahnhof – вокзал и другие. Но есть слова, возникающие в момент речи, спонтанно, их нет в словарях. Например: der Bahnhofsangestellte – служащий на вокзале, der Bahnsteigarbeiter – рабочий на перроне, der Bahnsteigsignalwiederholer – платформенный повторитель сигнала. Сложные слова в немецком языке произносятся с сильным ударением на первом слове. Итак, сложные существительные в немецком языке могут образовываться от следующих сочетаний:

прилагательное + существительное: schwer – трудный, тяжелый + die Achse – ось = die Schwerachse – ось центра тяжести; viel – много + die Achse – ось = der Vielachser – многоосный автомобиль (прицеп).

существительное + существительное: die Bahn – дорога + das Gleis – путь, колея = das Bahngleis – железнодорожный путь; die Güter – грузы + der Wagen – вагон = der Güterwagen – грузовой вагон;

глагол + существительное: der Bestimmungshafen — bestimmen + der Hafen = порт назначения;

существительное + глагол: der Haushalt — das Haus + halten = домашнее хозяйство;

Числительное + существительные: der Zweijahrplan — zwei + das Jahr + der Plan- Двухлетний план

Немцы мастера на образование интересных словосочетаний:

Der Handschuh — die Hand (рука) + der Schuh (туфля) = рукавица.

Der Hexenkessel — die Hexe (ведьма) + der Kessel (котел) = ад.

Die Hornhaut — das Hörn (рог) + die Haut (кожа) = роговица (глаза).

Die Kornblume — das Korn (зерно) + die Blume (цветок) = василек.

Слова, из которых состоит сложное существительное, могут присоединяться друг к другу непосредственно с помощью соединительных элементов:

-(e)s;

-e;

-er;

-(e)n;

-o.

Продукт питания- die Lebensmittel

торговля с лотков – der Tragehandel

международное соревнование – das Landerspiel

студенческое общежитие – das Studentenwohnheim

психогигиена – die Psychogygiene

Род сложных существительных зависит от рода, который имеет основное слово. Первая часть — это определяющее слово, последняя часть в составе сложного слова — основное слово. Ударение падает на определяющие слова.

Если перечисляются два или несколько сложных существительных, имеющих одинаковые основы или определяющие слова, то пишут одно сложное существительное, заменяя общую часть дефисом, например: die Kindergarten und -krippen (детские сады и ясли).

По новым правилам правописания сложно образованные слова можно писать через дефис, особенно, если они заканчиваются и начинаются на одну и ту же букву, например, Fluss sand — Fluss-Sand, See elefant — See-Elefant и т. д.

Каждый язык имеет свои особенности, как фонетические, так и лексические. Например, немецкий язык очень легко узнать по произношению из тысяч других. Вы вряд ли его сможете спутать хоть с каким-то другим языком в мире, настолько он уникален. Очень часто в немецком языке рождаются слова-монстры, которые доставляют немало сложностей как туристам, так и тем, кто только начинает учить этот удивительный язык. Они настолько объемны, что порой одно слово занимает одну строчку в книге.

Рождение этих монстров связано с тем, что очень часто в одно слово объединяются три, четыре, пять и больше разных слов. Другими словами, одним словом немцы могут сказать то, на что русскоговорящим потребуется целое предложение. Например, слово «Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung», состоящее из 67 букв обозначает «постановление о передаче обязанностей по правовым сделкам, связанным с землей». При желании, даже закончив минимальный учебный курс немецкого языка, очень легко разбить это громадное слово на большее количество слов.

Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz (риндфляйшетикеттирунгзюбервахунгзауфгабенубертрагунгыгузец) – закон в землях Германии о передаче маркировки говядины.

Rechtsschutzversicherungsgesellschaften (рехтштутцверзихерунгсгезеллшафтен) – страховые компании, которые занимаются правовой защитой своих клиентов.

Dampfschiffahrtsgesellschaft (дампфшиффартсгезеллшафт) – пароходная компания.

Со временем вы не только выучите самые распространенные длинные немецкие слова, но и научитесь самостоятельно создавать такие конструкции. Итак, рассмотрев в данной статье многочисленные способы образования сложных слов (Komposita), особенности написания их, всевозможные способы перевода «длинномерных» слов, можно сделать следующий вывод: встретившись в технической статье с длинным словом, во-первых, проанализируйте его, разберите по составным частям.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Марк Твен. Об ужасающей трудности немецкого языка. (Приложения к книге “Пешком по Европе), перевод Р. Гальпериной, Собрание сочинений М. Твена в 12 томах, Том 5 с. 405-435, М.: Худ. лит-ра, 1960 г.
2. Готлиб К.Г.М. Немецко-русский и русско-немецкий словарь «Ложных друзей переводчика». М.: Советская энциклопедия, 1972. 448с
3. Assenine. E.H. Wortpaare in der deutschen Gegenwartssprache und ihr universeller Charakter. In Zeitschrift Info Daf. 1993.
4. Рахманова, Д. А., Усмонходжаева, М. А., Санакулов, З. И., & Зарипова, Г. Ф. (2020). НЕМИС ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИ ЗАМОНАВИЙ ТИЛШУНОСЛИГИДА СЎЗ ЯСАЛИШИ ТИЗИМИ. Science and education, 1(8).
5. Муродқосимов, А., Рахманова, Д., Санакулов, З., & Зарипова, Г. (2020). Немис ва ўзбек тилларида сўз яшаш усуллари (композицион усул мисолида). Academic Research in Educational Sciences, 1(2), 241-248.
6. Rakhmanova, D., Zaripova, G., Rakhmatov, F., & Abdukhalilova, D. (2020). Nemis va ozbek tilshunosligida frazeologizmlar tasnifi. Science and education, 1(8).